

RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TA'LIMGA TA'SIRI

Raximboyeva Guloyim Ikrom qizi¹, Jumanov Alisher Asatillayevich²

¹“TIQXMMI” MTU “Professional ta'lim” kafedrası tayanch doktoranti,

²“TIQXMMI” MTU “Professional ta'lim” kafedrası dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15233887>

Annotatsiya. *Texnika oliy ta'lim muassasalarida malakali mutaxassislar tayyorlashni takomillashtirishda o'qitishning innovatsion texnologiyalarini joriy etish eng muhim vazifalardan biridir. Shu munosabat bilan o'quv jarayoni sifatini oshiruvchi zamonaviy o'qitish texnologiyalarini tanlash va ulardan foydalanish muammosi keskinlashmoqda. Shu sababli maqolada raqamli texnologiyalarini rivojlantirish tendentsiyalari ko'rib chiqiladi va uning ta'limga ta'sirini ta'kidlanadi.*

Kalit so'zlar: *ta'lim tizimi, o'quv jarayoni, raqamli platformalar, elektron darsliklar, ta'lim resurslar, tendentsiya.*

Аннотация. *Внедрение инновационных технологий обучения является одной из важнейших задач совершенствования подготовки квалифицированных специалистов в технических вузах. В связи с этим все более актуальной становится проблема выбора и использования современных технологий обучения, повышающих качество образовательного процесса. Поэтому в статье рассматриваются тенденции развития цифровых технологий и подчеркивается их влияние на образование.*

Ключевые слова: *система образования, процесс обучения, цифровые платформы, электронные учебники, образовательные ресурсы, тенденции.*

Abstract. *The introduction of innovative teaching technologies is one of the most important tasks in improving the training of qualified specialists in technical higher educational institutions. In this regard, the problem of selecting and using modern teaching technologies that improve the quality of the educational process is becoming more acute. Therefore, the article examines the trends in the development of digital technologies and emphasizes their impact on education.*

Keywords: *education system, learning process, digital platforms, electronic textbooks, educational resources, trends.*

Raqamli texnologiya - bu raqamlarga asoslangan strategiyalar, ko'nikma va jarayonlardan foydalanish, ma'lumotlarni saqlash yoki qayta ishlashni yaratadigan elektron vositalar, tizim, qurilmalar va resurslarni to'plash orqali mahsulotlar, xizmatlar va maqsadlarni tezkor hisoblash va yetkazib berish imkonini beruvchi texnologiya. Masalan, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn o'yinlar, multimedia va mobil telefonlar bu texnologiya. Texnologik innovatsiyalar ko'p jihatdan g'oyalarning moslashuvchanligi va amalga oshirilishiga bog'liq. Avlod texnologiya bilan o'zgarib borar ekan, ularning kuzatish kuchi, tushunish kuchi va o'rganish kuchi ham o'zgarib boradi. U ko'proq vizual va raqamli bo'lib boradi. Shu bilan birga ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish e'tiborni tortadigan muhim mavzudir. Raqamli texnologiya nafaqat oliy ta'limda, balki erta bolalikdan to oliy o'quv yurtigacha bo'lgan barcha darajadagi ta'limda qo'llaniladi. Ko'p odamlar texnologiyadan foydalanishda tashvishlanadilar, shuning uchun buni amalga oshirishda zarur ko'nikma va iste'dodlarga ega bo'lish juda muhimdir.

Ta'limda raqamli texnologiyalar, ayniqsa masofaviy ta'lim sharoitida tobora muhim ro'l o'ynamoqda. Ular talabalarga qayerda yoki qachon bo'lishidan qat'iy nazar, o'quv materiallari va manbalaridan foydalanish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari raqamli texnologiyalar vaqtni tejaydi va baholash jarayonini soddalashtiradi. Raqamli ta'lim o'rganish uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Shaxsiylashtirilgan ta'lim imkoniyatlari paydo bo'lmoqda, hamkorlikning yangi modellari paydo bo'lmoqda va talabalar uchun innovatsion va qiziqarli ta'lim strategiyalari ko'lami ortib bormoqda. Ammo ta'limdagi zamonaviy texnologiyalarning aniq afzalliklaridan tashqari, kamchiliklar ham mavjud.

Afzalliklari:

1. Texnologiya pedagogika bilan ko'proq tajriba o'tkazish va darhol fikr bildirish imkonini beradi.
2. Texnologiya talabalarining o'quv jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlashga yordam beradi.
3. Talabalarga samarali ta'lim faoliyatini tashkil etishga yordam beradigan ko'plab manbalar mavjud.
4. Texnologiya o'qituvchilarga bir qator zerikarli vazifalarni avtomatlashtirish yoki soddalashtirishga yordam beradi.
5. Texnologiya tegishli ma'lumotlarga tezkor kirishni ta'minlaydi va manbalar bilan ishlashda muhim ko'nikmalarni o'rgatadi.
6. Texnologiyadan qanday foydalanishni bilish hayotiy ko'nikma va savodxonlikning muhim shaklidir.

Kamchiliklari:

1. Texnologiya o'quv jarayonidan chalg'itishi mumkin.
2. Texnologiya talabalarining muloqot qobiliyatlari va ijtimoiy munosabatlariga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.
3. Texnologiya aldanchilik va vazifalardan qochishga yordam berishi mumkin.
4. Talabalar texnologik resurslardan teng foydalanish imkoniyatiga ega emaslar.

Ta'limni raqamlashtirishda o'qituvchining o'rni katta chunki hozirgi davrda o'qituvchi do'st, faylasuf va yo'l boshchi ro'lini o'ynaydi. Fan-texnika yutuqlarining uzluksiz o'sib borishi sharoitida mutaxassislarni kasbiy tayyorlash g'oyasi va talablari ortib bormoqda. Ular nafaqat yangi axborot texnologiyalarini o'zlashtiribgina qolmay, balki ularni kasbiy faoliyatlarida samarali qo'llashlari, kasbiy muammolarni hal etishda ijodiy yondashishlari kerak.

Shu bilan birga, ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish ham e'tiborga olinishi kerak bo'lgan bir qator huquqiy jihatlarni keltirib chiqaradi. Asosiy jihatlardan biri talabalar ma'lumotlarini himoya qilish masalasidir. Raqamli platformalar va ilovalar foydalanuvchilarning katta hajmdagi ma'lumotlarini to'plashi va qayta ishlashi mumkinligi sababli, talabalar shaxsiy ma'lumotlarining maxfiyligi va xavfsizligini ta'minlash muhim ahamiyatga ega. Bu ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha tegishli qoidalar va siyosatlarni ishlab chiqishni va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish sohasidagi normativ talablarga rioya qilishni ta'minlashni talab qiladi. Yana bir muhim jihat - barcha talabalar uchun ta'lim resurslaridan foydalanish imkoniyatini ta'minlash masalasi. Raqamli muhit nogiron o'quvchilarning ehtiyojlarini hisobga olishi va o'quv materiallariga bir nechta qurilmalar va platformalarda kirishni ta'minlashi kerak. Bu universal dizaynni ishlab chiqish va barcha foydalanuvchilar uchun qulaylik texnologiyalaridan foydalanishni talab qiladi. Bundan tashqari, rahbariyat o'z resurslari, aktivlarining ishlashini real vaqt rejimida kuzatishi mumkin, shunda kerak bo'lsa, o'quv jadvaliga ta'sir qilmasdan elementlarni almashtirish mumkin. Kuzatuv

moslamalari talabalarning real vaqt rejimida hisobga olinishini ta'minlashi mumkin, bu esa davomatni qayd etish kabi vaqt talab qiladigan faoliyatni minimallashtiradi. Avtomatlashtirilgan davomat tizimi bilan talabalar o'zlariga belgilangan o'quv xonalariga kirishlari yoki chiqishlari mumkin.

Ko'pgina mamlakatlar o'zlarining kelajagi ishonchli qo'llarda bo'lishi uchun o'z ta'lim tizimiga ko'proq sarmoya kiritish juda muhimligini allaqachon tushunib yetgan. Shu sababli raqamli texnologiyalar ta'lim tizimiga yanada qulayliklar olib kelmoqda.

XULOSA

Raqamli texnologiya talabalarga katta hajmdagi ma'lumotlarga oson kirish imkonini beradi, bu ularga turli fanlar bo'yicha tadqiqot va o'rganishni osonlashtiradi. Shu bilan birgalikda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish talabalarning dunyoqarashini kengaytiradi va bilimlarni tushunarli shaklda olish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Shu bilan bir qatorda raqamli texnologiyalar o'qituvchi real vaqt rejimida talabalar bilan muloqot qilishi, ma'ruza o'qishi, talabalarning o'rganishini baholashi, fikr-mulohazalarini to'plashi va ularning so'rovlariga javob berishi mumkin bo'lgan virtual o'quv muhitini yaratadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020 yil 24 yanvarda Oliy Majlisga yo'llagan Murojaatnomasi. 2020 y.
2. Abdullayev M., Saidahrar, G., & Ayupov, R. Raqamli iqtisodiyot - kadrlar tayyorlashning dolzarb yo'nalishlari. 2020 y.
3. Блинов В.И. Образовательный процесс в профессиональном образовании: учебное пособие для вузов / В. И. Блинов [и др.]; под общей редакцией В. И. Блинова. — Москва: Издательство Юрайт, 2018.
4. Вишневская Г.В. Технологический подход в педагогическом процессе высшей профессиональной школы// Известия Пензенского государственного педагогического университета им. В.Г. Белинского. 2008. №6 (10). С. 235-239
5. Маркова С.М., Наркозиев А.К. Методика исследования содержания профессионального образования // Вестник Мининского университета. 2019. Т. 7, №1. С 2.
6. Вербицкий А.А. Деловая игра как метод активного обучения // «Современная высшая школа». – 2005. – №3. – С. 23-28.
7. Смолкин А. М. Методы активного обучения: Науч.-метод. пособие. – М.: Высшая школа, 1991.
8. Новик М. М. Современные технологии в образовании // Новые знания. – 1999. – № 3. – С. 17–21.
9. Dr Jayendrakumar N. Amin. (2016). Redefining the Role of Teachers in the Digital Era. International Journal of Indian Psychology, 3(3). <https://doi.org/10.25215/0303.101>
10. Haleem, A., Javaid, M., Qadri, M.A., & Suman, R. (2022). Understanding the role of digital technologies in education: A review. Sustainable Operations and Computers, 3(May), 275–285. <https://doi.org/10.1016/j.susoc.2022.05.004>